
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.28

DOI 10.5281/zenodo.18058869

Научная статья

К ВОПРОСУ О КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА НИОКР В СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ВИДЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ON THE ISSUE OF CAPITALIZATION OF R&D COSTS INTO THE COST OF IMMATERIAL ASSETS IN THE FORM OF INFORMATION SYSTEMS

ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Российский университет транспорта (МИИТ).

DEMIDOV ANDREY VIKTOROVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Russian University of Transport (MIIT).

В статье рассматривается проблема бухгалтерского учета затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) при создании информационных систем (ИС) в российских технологических компаниях. На основе анализа нормативной базы, научной литературы и практики учета автором выделены этапы жизненного цикла ИТ-проекта и разработана детализированная модель. В качестве критерия отнесения затрат на НИОКР предлагается использовать подтвержденную техническую реализуемость проекта, формализованную в техническом задании на разработку информационной системы. Подчеркивается, что предлагаемый подход по отнесению затрат на НИОКР должен различаться в зависимости от построения информационной системы на базе стандартного либо нестандартного решения. Проведено сравнение разработанного подхода с существующими концепциями, выявлены его преимущества и риски.

This article examines the accounting of research and development (R&D) costs for information systems (IS) development at Russian technology companies. Based on an analysis of the regulatory framework, scientific literature, and accounting practices, the author identifies the stages of the IT project lifecycle and develops a detailed model. The proposed criterion for allocating R&D costs is the confirmed technical feasibility of the project, formalized in the terms of reference for the information system development. It is emphasized that the proposed approach to allocating R&D costs should differ depending on whether the information system is built on a standard or custom solution. The developed approach is compared with existing concepts, and its advantages and risks are identified.

Ключевые слова: *опытно-конструкторские работы, нематериальные активы (НМА), затраты на НИОКР, информационные системы, капитализация, ИТ-проект.*

Key words: *research and development, intangible assets (IA), R&D costs, information systems, capitalization, IT project.*

В настоящее время российские технологические компании реализуют инновационные проекты в сфере информационных технологий, направленные на импортозамещение и, как следствие, на достижение технологического суверенитета Российской Федерации.

Актуальность и недостаточная разработанность методологических положений, а также значимость их практического применения для укрепления технологического суверенитета страны с учетом высокой капиталоемкости инновационных проектов в сфере информационных технологий предопределили выбор темы настоящего исследования.

Реализация инновационных проектов на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) влечет за собой затраты, которые отражаются в учете [10] отдельно для периода исследований и для периода разработки.

Содержание работ указанных периодов представлено в таблице 1.

Таблица 1. Содержание работ периода исследований и периода разработки в рамках НИОКР

Наименование	Содержание работ
Период исследований	Выполнение уникальных изысканий, целью которых является получение новых научных или технических знаний и достижений
Период разработки	Применение результатов стадии исследований или иных знаний для планирования и проектирования производства новых или значительно улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем, услуг до начала их производства в коммерческих целях или использования.

В регламентирующих документах [9] не прописан порядок распределения затрат, связанных с периодом исследований и периодом разработки для нематериальных активов (НМА) в виде информационных систем. При этом имеется дополнительное указание на то, что не признаются капитальными вложениями в объект нематериальных активов относящиеся к периоду исследований фактические затраты [13].

Субъекты предпринимательской деятельности должны самостоятельно осуществлять отнесение затрат на исследования и на разработки в части НИОКР, связанные с формированием объекта нематериальных активов. Следовательно, возникает проблема, связанная с разграничением вышеуказанных расходов на этапе НИОКР и выбором критерия для этого. При этом единый методологический подход к решению данного вопроса отсутствует.

Основой методологии исследования являются отдельные элементы системного подхода, способствующие выработке наиболее эффективной стратегии исследования объектов изучения в их взаимосвязи.

Теоретическую базу исследования составляют существующие подходы к отнесению затрат на НИОКР для целей бухгалтерского учета, рассмотренные в трудах российских авторов, а также основополагающие принципы и ограничения по распределению затрат на НИОКР, изложенные в нормативно-правовых документах.

Так, например, в работе [3] рассмотрены отдельные принципы учета расходов на НИОКР в ПАО «Роснефть»: в [12] проведена систематизация с последующим анализом затрат на НИОКР для предприятий нефтегазового сектора. В [18] показана проблематика разделения внеоборотных активов от НИОКР и дана сравнительная характеристика МСФО и ПБУ по учету расходов на НИОКР. В работе [16] описан международный и отечественный

опыт учета расходов на НИОКР в составе нематериальных активов. В работе [14] сформирован подход к учету затрат на создание опытного образца как части НИОКР.

В статье [20] проанализированы порядок и особенности применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в части расходов будущих периодов и учета результата НИОКР, давших положительный результат.

В работах [1; 11; 17; 19; 21] сформированы общие принципы отнесения расходов на НИОКР.

Проведенный анализ источников показывает, что единый методологический подход к учету затрат для ИТ-проектов в настоящее время в научной литературе подробно не описан.

Целью настоящего исследования является подбор критерия для распределения затрат на НИОКР и формирование на основе выбранного критерия методологического подхода, позволяющего относить затраты на НИОКР на расходы текущего периода или на формирование стоимости объекта нематериальных активов в виде информационных систем в зависимости от этапа жизненного цикла ИТ-проекта.

Отметим, что затраты на создание и развитие информационных систем осуществляются на всем жизненном цикле. В настоящее время распространена методология Software Development Life Cycle (SDLC) [5], которая систематически описывает, как создавать программное обеспечение, соответствующее стандартам качества и требованиям безопасности. В перечень этапов, которые проходит команда разработчиков от идеи до завершения и поддержки программного продукта входят: планирование, анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, развертывание, поддержка и обслуживание [6].

Для целей настоящего исследования с позиции удобства отнесения затрат предлагается выделять следующие этапы реализации ИТ-проектов: выявление потребности, оценка, подготовка, проектирование, создание решения, подготовка к запуску, запуск, поддержка и мониторинг.

Характеристики работ, выполняемых в рамках этапов, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Этапы реализации ИТ-проекта и содержание работ

№ п/п	Этапы реализации ИТ-проекта	Содержание этапа (работы этапа)
1	Выявление потребности	Выявление и формализация потребности в реализации ИТ-проекта
2	Оценка	Формирование основных подходов к реализации и оценка ключевых параметров предполагаемого к реализации ИТ-проекта, принятие решения об одобрении лимита и источника финансирования ИТ-проекта.
3	Подготовка	Организация работы, формирование команды проекта
4	Проектирование	Определение подробных функциональных требований ИС, подготовка технического проекта.
5	Создание решения	Разработка или модификация и/или настройка ИС в соответствии с требованиями к ИС и результатами проектирования, подготовка эксплуатационной документации, обучение ключевых пользователей.
6	Подготовка к запуску	Подготовка ИС для целевого использования, постоянной эксплуатации, обучение конечных пользователей, развертывание ИС на мощностях заказчика, проведение опытной эксплуатации.

7	Запуск и поддержка	Передача ИС в целевое использование, постоянную эксплуатацию и на сопровождение службы поддержки, подтверждение соответствия ИС техническому проекту.
8	Мониторинг	Анализ соответствия ключевых показателей эффективности, достигнутых в ходе реализации, целям ИТ-проекта

По итогам реализации этапа должны быть сформированы и утверждены документы, подтверждающие завершение этапа (таблица 3).

Таблица 3. Документальное подтверждение завершения этапов ИТ-проекта

№ п/п	Этапы реализации ИТ-проекта	Подтверждающие документы по работам, входящим в этап
1	Выявление потребности	Аналитическая записка «Оценка потребности в реализации проекта»
2	Оценка	Технический отчет «Ключевые параметры проекта и основные подходы к его реализации», бюджет проекта с утвержденными источниками финансирования
3	Подготовка	Положение о проектной команде, включая структуру и персональный состав проектной команды
4	Проектирование	Техническое задание на разработку ИС
5	Создание решения	Рабочая документация на ИС, эксплуатационная документация, программы и методики испытаний
6	Подготовка к запуску	Акт о выполнении пусконаладочных работ, акт и протокол предварительных испытаний, акт о проведении опытной эксплуатации, акт и протокол приемочных испытаний, сертификаты об обучении персонала
7	Запуск и поддержка	Акт о передаче разработанной ИС в постоянную эксплуатацию, акты о выполнении работ в соответствии с гарантийными обязательствами (при наличии)
8	Мониторинг	Технический отчет «Анализ соответствия результатов ИТ-проекта целям ИТ-проекта».

В таблице 4 представлено соответствие предложенных этапов реализации ИТ-проекта стадиям разработки и постановки продукции на производство по ГОСТ Р 15.301-2016 [7].

Таблица 4. Соответствие этапов ИТ-проекта стадиям по ГОСТ Р 15.301-2016

№ п/п	Этапы реализации ИТ-проекта	Стадии по ГОСТ Р 15.301-2016
1	Выявление потребности	–
2	Оценка	
3	Подготовка	
4	Проектирование	Разработка
5	Создание решения	
6	Подготовка к запуску	
7	Запуск и поддержка	Производство
8	Мониторинг	–

В качестве критерия отнесения затрат на НИОКР для целей разрабатываемого методо-

логического подхода можно предложить подтвержденную техническую реализуемость ИТ-проекта. Обоснование выбора критерия следующее: в общем случае, техническая реализуемость ИТ-проекта выявляется не ранее, чем сформулированы и согласованы заказчиком функциональные требования, изложенные в ТЗ.

Разработанный подход продемонстрирован в таблице 5.

Таблица 5. Предлагаемый подход к отнесению затрат на НИОКР (капитализация / расходы периода) в зависимости от типа ИС и этапа проекта

№ п/п	Этапы реализации ИТ-проекта	Решение на базе стандартных ИС	Решение на базе нестандартных ИС
1	Выявление потребности	расходы периода	расходы периода
2	Оценка	расходы периода	расходы периода
3	Подготовка	расходы периода	расходы периода
4	Проектирование	капитализация	расходы периода
5	Создание решения	капитализация	капитализация
6	Подготовка к запуску	капитализация	капитализация
7	Запуск и поддержка	расходы периода	расходы периода
8	Мониторинг	расходы периода	расходы периода

Как следует из таблицы 5, техническая реализуемость для информационных систем на базе стандартных решений может быть уточнена после этапа «Подготовка». Расходы на реализацию такого ИТ-проекта надлежит капитализировать на этапах №4–6. Под стандартным решением понимается пригодная к многократному использованию и тиражированию ИС, имеющая ограниченный потенциал кастомизации.

В случае инициативной разработки, обладающей высокой степенью уникальности (решения на базе нестандартных ИС), техническая реализуемость проекта может быть уточнена после этапа №4. Расходы на реализацию такого ИТ-проекта надлежит капитализировать на этапах №5–6. Затраты на осуществление других этапов проекта отражаются в составе расходов текущего периода.

Отметим, что этапы №4–6 относятся к стадии «Разработка» согласно ГОСТ Р 15.301-2016 [7; 15]. Поэтому заявленные ограничения в предлагаемом методическом подходе соблюдаются.

Сравнение предлагаемого подхода к распределению затрат на НИОКР с существующим представлено в таблице 6.

Таблица 6. Сравнительный анализ текущего и предлагаемого подходов к отнесению затрат для решений на базе стандартных ИС

№ п/п	Этапы реализации ИТ-проекта	Текущий подход для решения на базе стандартных ИС	Предлагаемый подход для решения на базе стандартных ИС
1	Выявление потребности	расходы периода	расходы периода
2	Оценка	расходы периода	расходы периода
3	Подготовка	расходы периода	расходы периода
4	Проектирование	расходы периода	капитализация
5	Создание решения	расходы периода	капитализация
6	Подготовка к запуску	расходы периода	капитализация
7	Запуск и поддержка	расходы периода	расходы периода
8	Мониторинг	расходы периода	расходы периода

Как видно из таблицы 6, применение разработанного подхода позволит компании в бухгалтерском учете формировать объекты НМА в виде ИС, что положительно скажется на увеличении доли внеоборотных активов в валюте баланса.

В случае создания решения на базе нестандартных ИС с последующей капитализацией расходов на НИОКР возможно принятие решения об охране результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в соответствии с ГК РФ (программы для ЭВМ). В этом случае организация может получить дополнительные выгоды от заключения лицензионных договоров в отношении прав на РИД, а также увеличить долю выручки от реализации продукции, при производстве которой применяются РИД организации [2; 8].

Возможный риск неприменения предлагаемого подхода может проявиться в виде отказа согласования заказчиком технических требований к создаваемой ИС, что влечет за собой применение стандартного подхода к распределению затрат на НИОКР.

В результате исследования можно сделать следующие выводы:

1. Подобран и обоснован для целей исследования критерий для распределения затрат на НИОКР.

2. На основе выбранного критерия сформирован методологический подход, позволяющий относить затраты на НИОКР на расходы текущего периода или на формирование стоимости объекта нематериальных активов в виде информационных систем в зависимости от этапа жизненного цикла ИТ-проекта и удовлетворяющий заданным ограничениям.

3. Проведено сравнение предлагаемого подхода с существующим, выявлены его преимущества и риски.

Таким образом, предложенный в настоящем исследовании подход по отнесению затрат на НИОКР в стоимость НМА в виде информационных систем позволит объективно распределять затраты на основе критерия подтвержденной технической реализуемости проекта для целей бухгалтерского учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Битюкова Т. А. Учет и подтверждение расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы // Экономика и предпринимательство. 2023. № 11(160). С. 1379–1382. DOI 10.34925/EIP.2023.160.11.263.
2. Бутина А. А., Бычкова С. М., Нужная К. Г. Оценка экономической эффективности инновационных проектов. Москва: ООО "Издательский дом "Научная библиотека", 2025. 102 с.
3. Гилева А. М., Дасаев Н. Р. Специфика учета расходов на НИОКР в практике МСФО и РСБУ // Вектор экономики. 2020. № 12(54). С. 1.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств», утвержденный постановлением Госстандарта России от 25.06.2022 № 248-ст // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200030162> (дата обращения 20.11.2025).
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 631-ст // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200082859> (дата обращения 20.12.2025).
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003-2014 «Разработка программных продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2014 № 1405-ст // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200116598> (дата обращения 20.12.2025).
7. ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство // URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200141162> (дата обращения 20.12.2025).
8. Забайкин Ю. В., Толкунов П. И. Формирование и оценка интеллектуального капитала в корпоративной сфере: монография. Понизовье: National Research, 2024. 260 с.

9. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/2026b17bf53a8b56676c95abab6b34043c944d62/ (дата обращения 20.12.2025).
10. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. URL: <https://www.indeks.ru/dokumenty/fsbu-26-2020-kapitalnye-vlozheniya/fsbu-26-2020-kapitalnye-vlozheniya.pdf> (дата обращения 20.12.2025).
11. Егорченко Т. И. Особенности признания нематериальных активов по новым ФСБУ // Актуальные вопросы экономики, управления и юриспруденции: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с международным участием, Симферополь, 23 ноября 2023 года. Симферополь: Университет экономики и управления, 2023. С. 372–376.
12. Карачурина А. А., Сопина Н. В. Затраты на НИОКР как ключевой фактор инновационного развития российских и зарубежных компаний нефтегазового сектора // Современные проблемы национальной экономики: Сборник трудов VI Всероссийской научной видеоконференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Уфа, 19 октября 2022 года. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2022. С. 34–38.
13. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» // Министерство финансов Российской Федерации. URL: <https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2015/02/main/IAS38.pdf> (дата обращения 20.12.2025).
14. Орлова Е. В. Затраты на создание опытного образца продукции: особенности налогового и бухгалтерского учета // Налоговая политика и практика. 2023. № 5(245). С. 58–61.
15. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 07.09.2021 № П11-2-05-200-38749. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/pismo-mintsifryi-orassmotrenii-obraschenij-subektov-predprinimatelskoj-deyatelnosti-i-zainteresovannyih-lits-v-sfere-informatsionnyih-tehnologij.pdf> (дата обращения 20.12.2025).
16. Попов А. Ю., Михайлова А. С. Документальное оформление и учет затрат на НИОКР: отечественный и зарубежный опыт // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. 2023. № 2(32). С. 25–32.
17. Попов А. Ю. Новые подходы к учету нематериальных активов и расходов на НИОКР // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современных условиях. Пенза: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», 2024. С. 107–133.
18. Попов А.Ю. Концепции учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. №1. С. 65–73.
19. Соцкая А.А. Порядок принятия к учету расходов на НИОКР (нюансы) // НАЛОГ-НАЛОГ.РУ. Сообщество профессионалов. 2025. URL: https://nalog-nalog.ru/nalog_na_pribyl/rashody_nalog_na_pribyl/poryadok_prinyatiya_k_uchetu_rashodov_na_niokr_nyuansy-23/ (дата обращения 20.12.2025).
20. Федорова О. С. Актуальные вопросы применения ФСБУ 14/2022 из практики нашего консалтинга // Налоги и финансовое право. 2024. № 6. С. 7–85.
21. Фролова Л. П. Расходы на НИОКР: учет и налогообложение // Бухгалтерский учет. 2022. № 7. С. 47–53.

Поступила в редакцию: 19.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Демидов А. В., 2026.